

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО
САМОУБИЙСТВА**

САСОВ А.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной работе проанализировано нормативное регулирование уголовной ответственности за доведение до самоубийства или покушение на самоубийство в разные исторические периоды развития общества. Приведены некоторые определения понятия «суицид» в различные исторические периоды.

Сформулированы выводы по актуальности обобщения исторического опыта и целесообразности использования в современном правотворчестве его положительных результатов.

Ключевые слова: исторический анализ, самоубийство, суицид, старославянский этап, христианский и имперский этап, советский этап, религиозные и светские наказания

**HISTORICAL ANALYSIS OF LEGISLATION
ABOUT CRIMINAL LIABILITY FOR SUICIDE
OR TO ATTEMPT TO SUICIDE**

SASOV A.V.,
Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Administrative Law, Faculty of
Jurisprudence and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law
and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This paper analyzes the normative regulation of criminal liability for incitement to suicide or attempted suicide in different historical periods of the development of society. Some definitions of the concept of "suicide" in various historical periods are given.

Conclusions are formulated on the relevance of the generalization of historical experience and the expediency of using its positive results in modern lawmaking.

***Keywords:** historical analysis, suicide, suicide, Old Slavonic stage, Christian and imperial stage, Soviet stage, religious and secular punishments*

Постановка задачи. Согласно ст. 3 Конституции Донецкой Народной Республики [1], человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в нашем государстве высшей социальной ценностью. Указанные права и свободы человека неотчуждаемы и неизблемы. В последнее время на территории стран СНГ участились случаи суицидов [2, с. 56]. Их распространение вызвано кризисными факторами в экономике стран, остановкой производств, инфляцией и т.д. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 г. на территории Российской Федерации было совершено около 15 тысяч актов суицида. Средний показатель – 22 суицида на 100 тысяч человек [3, с. 112].

Анализ последних исследований и публикаций. Данному исследованию посвящены работы таких правоведов, как П. Булавец, Э. Дюркгейм, О. Гусь, В. Ефремов, О. Коваленко, Н. Таганцев, Д.А. Шестаков. Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объёме была рассмотрена в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Актуальность. Ввиду того, что рассматриваемый общественный феномен своими корнями уходит в глубокую древность, раскрытие генезиса ключевых этапов его становления и развития будет способствовать совершенствованию практики предотвращения доведения до самоубийства или покушения на

самоубийство на современном этапе развития нашего общества, что обуславливает актуальность и своевременность данной статьи.

Целью статьи является осуществление ретроспективного анализа мер предотвращения доведения до самоубийства или покушения на самоубийство с научных позиций, выделение этапов развития уголовного законодательства, обусловленных как характером общественно-политических процессов в разные исторические периоды, культурными и религиозными особенностями отдельных государств, так и объективными закономерностями.

Изложение основного материала исследования. С тех пор как существует человечество, ему известны и факты самоубийства: история человечества и самоубийств насчитывает более 25 веков. Массовые и единичные случаи самоубийства происходили во все времена, в разных народах. Однако отношение к самоубийству во времени и пространстве менялось постоянно: от одной культуры, религии – к другой, от века – к веку. Самоубийство считали едва ли не самым большим грехом, покушением на самое святое – жизнь. Самоубийство было единственным выходом вельмож из затруднительного положения, способом для воинов славно умереть в отсутствие военных действий, оно также являлось и разновидностью героизма [4, с. 28].

Определение понятия самоубийства началось с осознания индивидуума (лат. *individuum* – неделимый) себя человеком разумным (лат. *Homo Sapiens*) [5, с. 276]. Научно-правовая категория «самоубийство» не сразу получила своё закрепление в законодательстве, несмотря на то, что она была знакома на западе ещё в эпоху античности в Древней Греции, а на востоке – в Индии.

Существует множество определений понятия «самоубийство». Классическим считается определение, данное Э. Дюркгеймом в его работе «Самоубийство», изданное в 1897 г. в Париже, в котором самоубийством называется всякий случай смерти, что непосредственно или косвенно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим потерпевшим, если последний знал о последствиях этого поступка: «Покушение на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведенное до конца» [6, с. 78].

Согласно определению ВОЗ (1982 г.), суицид – акт самоубийства с роковым результатом; покушение на самоубийство –

аналогичный акт, не имеющий рокового результата» [7, с. 54]. Самоубийства в древнем мире совершались преимущественно под влиянием факторов социальной направленности, как того требовали мораль, религия или общество.

Первый – старославянский дохристианский этап – характеризуется тем, что реализация и охрана основных прав была основана на родоплеменном языческом укладе жизни, и они выполняли положительную социальную функцию. В исторической литературе даже приведены случаи доведения до самоубийства, которые имели ритуальный характер, а также цели обеспечения интересов рода, семьи. Эти положения обычного права частично были имплементированы в первые писанные нормы законодательства Киевской Руси.

Второй – Киеворусский христианский этап – характеризуется тем, что церковные и светские уголовные законы греко-римского права, которые привносились на Русь одновременно с процессом крещения, реализованы в Уставах великих и удельных князей, где впервые упоминается доведение до самоубийства.

В выдающемся памятнике древнерусского права X в. – Русской Правде – содержались нормы о «душеубийстве», где наряду с убийством устанавливалась ответственность и за самоубийство. Церковь, в свою очередь, последовательно и систематически формировала собственную, особую систему ограничений и наказаний, связанных с самоубийством [8, с. 72].

Но правовые подходы к совершению самоубийства на протяжении веков не раз менялись. Нормами церковных и светских законов, объединённых в сборнике, который назывался «Кормча книга», запрещалось совершать самоубийства, а за нарушение этого запрета предполагалось наказание.

В Требнике Петра Могилы (1646 г.) и «Инструкциях поповским старостам» московского патриарха Адриана содержались положения, которые не позволяли хоронить умерших самоубийц на церковном кладбище.

До Петра I законодательство России никаких наказаний за самоубийство или за покушение на него не содержало. Ответственность за самоубийство несли только по церковным законам. Церковь не прятала самоубийц [9, с. 154-155].

Морской Устав от 13 января 1720 г. наказывал смертной казнью за попытку самоубийства и требовал повешение трупа самоубийцы.

Третий – Имперский период – характеризуется усилением абсолютизма, уменьшением авторитета духовной власти, имевшим выражение в отмене патриаршества и замене этого института Святейшим Синодом. Однако законодатель полностью принимает христианские традиции в отношении самоубийства.

Начиная с реформ Петра Первого и до середины XIX в., самоубийство и покушение на самоубийство считались преступлением. Преемственность законодательства прослеживалась в новом нормативном правовом акте, регулировавшем вопрос уголовной ответственности – Свод уголовных законов 1832 г., вступивший в действие с 1 января 1835 г., также предусматривал наказание самоубийства и покушение на самоубийство [10, с. 358].

Ответственность за доведение до самоубийства впервые была установлена в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

Таким образом, для упомянутого периода развития российского уголовного права и законодательства в аспекте анализа регламентации рассматриваемого вопроса характерны следующие признаки:

- устанавливалась самостоятельная ответственность как за самоубийство, так и за доведение до самоубийства;

- существовал дифференцированный взгляд на самоубийство, совершенное в состоянии вменяемости и совершенное в состоянии невменяемости;

- не признавали самоубийцами лиц, которые из патриотических чувств приносили себя в жертву для сохранения государственной тайны и в других случаях лишали себя жизни;

- за указанные преступления предполагалось две группы наказаний: религиозные и светские. Сущность религиозного наказания выражалась в лишении права на христианское захоронение. Доктор М. Таганцев писал: «...с 1845 года наше право смотрит на самоубийство преимущественно с религиозной точки зрения, хотя и проводит свой взгляд далеко не последовательно» [11, с. 323]. Стоит подчеркнуть, что эта непоследовательность проявляется и в мерах воздействия на самоубийц, носивших

исключительно светский характер. Наказуемым признавалось покушение на самоубийство и соучастие в этом деянии.

Осуждая самоубийство, большинство представителей передового правового мнения в русской империи считали неправильной и несправедливой уголовную ответственность за самоубийство. В посягательстве на свою жизнь, в суициде нет существенного признака преступления, то есть противоправности. Человек не может вступать сам с собой в общественные или правовые отношения.

Уголовное Уложение 1903 г. уже не считало самоубийство или покушение на него преступлениями. Не предусматривало Уложение ответственности и за доведение до самоубийства. Однако пособничество, увещевание и подстрекательство к самоубийству рассматривалось как самостоятельные составы преступлений [12, с. 223].

Анализируя законодательство советского этапа, необходимо сказать, что в первые годы становления советской власти, гражданской войны и иностранной интервенции широко применялись нормы уголовного законодательства русской империи. Первым уголовным законом стал Уголовный кодекс Украинской Советской Социалистической Республики 1922 г., во главе пятой Особенной части которого была размещена ст. 148, устанавливающая ответственность за подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не способного понимать содеянное или управлять своими поступками.

Уголовный кодекс УССР 1922 г. не считал самоубийство и покушение на него уголовно наказуемыми действиями и не содержал отдельной нормы ответственности за доведение до самоубийства [13, с. 51].

Уголовный кодекс УССР 1927 г. предусматривал уголовную ответственность за доведение до самоубийства лица или покушение на него, которое находится в материальной или иной зависимости от другого лица, жестоким поведением последнего или другим способом.

Но после окончания гражданской войны, вместе с окончательной победой диктатуры пролетариата, тоталитарного режима и политического курса на построение коммунистического общества, проблема совершения самоубийств в СССР стала

умалчиваться. Официальная идеология не предполагала места этому явлению в оптимистическом, равноправном и психически здоровом обществе.

Почти 50 лет, до 70-х годов, в СССР не проводилось научных исследований по этому вопросу. Тема оставалась запретной. Только иногда в специальных журналах появлялись отдельные статьи на тему совершения самоубийств психически больными людьми.

Уголовный кодекс 1960 г. усовершенствовал норму об ответственности за доведение до самоубийства. Ст. 99 Уголовного кодекса фактически предусматривала ответственность за два состава преступления. Согласно ч. 1 ст. 99 за доведение до самоубийства или покушения на самоубийство лица, находящегося в материальной или иной зависимости от второго лица, путём жестокого обращения или систематического унижения его человеческого достоинства, наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет. По ч. 2 данной статьи наказывалось лишением свободы сроком до трёх лет за доведение до самоубийства или покушения на самоубийство вследствие систематической травли или клеветы со стороны лица, от которого потерпевший не был в материальной или иной зависимости [14, с. 44-45]. Следует заметить, что эта позиция была определяющей достаточно длительный промежуток времени.

На пятом, современном этапе, после принятия в 2014 году Конституции ДНР, началась активная разработка нового уголовного законодательства. 19 августа 2014 года был принят Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики. При его разработке были учтены как положительные, так и отрицательные стороны предыдущих нормативных правовых актов ранних периодов, в том числе и в части, что касается защиты жизни человека от преступных посягательств. Уголовный Кодекс ДНР статьей 111 предусмотрел ответственность за доведение до самоубийства.

Поскольку законодательство нашей страны не в состоянии регулировать крупный спектр действий, которые могут склонить жертву к совершению суицида (самоубийства), нужно обратить внимание на законодательство некоторых других романо-германских стран правовой системы. Согласно УК Германии (ФРГ), изначально следует обратить внимание на раздел 216 «Убийство по запросу», в котором говорится, что «каждый, кто

вынужден совершить убийство по выразительной и серьезной просьбе погибших, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком от шести месяцев до пяти лет». Кроме того, следует проанализировать и раздел 217 «Содействие самоубийству как повторное преследование», где указывается: «Тот, кто намерен помочь другому лицу совершить самоубийство, предоставляет, закупает или организует возможность этого лица сделать это, чьи действия предназначены как повторное преследование, понесёт наказание в виде лишения свободы на срок не более трех лет или штраф» [15, с. 89]. Также отдельно в немецком уголовном законодательстве выделяют и суицидальные действия, направленные на детей, что предусмотрено в разделе 176b: «Жестокое обращение с детьми, приводящее к самоубийству» [16, с. 137], наказанием за что будет пожизненное лишение свободы или не менее десяти лет.

Поэтому, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что немецкое законодательство имеет другой подход к действиям, за которые лицо будет подлежать уголовной ответственности, а также, прежде всего, в законодательстве Германии отдельное место уделяется действиям, направленным в отношении несовершеннолетних. Кроме этого, немецкое законодательство предусматривает следующие формы действий: совершение убийства по выразительной и серьезной просьбе погибшего лица и помощь погибшему в совершении суицида.

Переходя к УК Польши можно увидеть, что в нём присутствуют статьи, в которых закрепляются деяния в форме просьбы и предоставления помощи в совершении самоубийства, а именно в статье 150, где указывается: «Кто совершает убийство человека по его просьбе и под влиянием сострадания к нему, подлежит наказанию в лишении свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. В исключительных случаях суд может применить чрезвычайное смягчение наказания и даже отказаться от его назначения». Также в статье 151 УК Республики Польша закрепляется следующее: «Кто путём увещаний или оказания помощи доводит человека до покушения на свою жизнь, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет» [16, с. 184]. Отдельно следует обратить внимание на то, что в законодательстве Республики Польши выделяют ещё одну форму доведения до суицида – «увещевание потерпевшего».

Если же обратиться к законодательству стран СНГ, то, например, в законодательстве Республики Беларусь, кроме похожей статьи 145 со статьей УК ДНР, есть статья 146 УК «Склонение к самоубийству», где указывается:

«1. Умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, если личность покончила жизнь самоубийством или покушалась на него (склонение к самоубийству), – наказывается исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Склонение к самоубийству двух или более лиц или сознательно несовершеннолетнего – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до пяти лет». То есть данная статья предполагает такую форму действия, как умышленное возбуждение у другого лица решимости по совершению самоубийства.

Учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что в уголовном законодательстве рассматриваемых стран романо-германской правовой системы существует описание разновидности объективной стороны доведения до самоубийства в форме содействия (УК ФРГ), увещевания и склонения к совершению самоубийства. Исходя из анализа уголовного законодательства вышерассмотренных стран, можно утверждать, что проблемы использования интернета (социальных телекоммуникационных сетей) и организованной преступности в «доведении до самоубийства» остались нераскрытыми на нормативном уровне [17]. Данные страны, также как и Украина, не обеспечивают правовое регулирование данных вопросов, поэтому нужно обратиться к дальнейшему поиску для разработки примеров возможного охвата.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, рассмотрение научных взглядов на особенности доведения до самоубийства личности как криминологического явления в разные исторические периоды, а также ретроспективный анализ основных подходов к нормативному урегулированию данного вида преступлений дал возможность выделить этапы развития уголовного законодательства, обусловленных как характером общественно-политических

процессов в разные исторические периоды, культурными и религиозными особенностями отдельных государств, так и объективными закономерностями разных периодов, в частности:

- 1) старославянский этап (до XI ст.);
- 2) христианский этап (с XI в. до 1835 г.);
- 3) имперский этап (с 1835 по 1917 гг.);
- 4) советский этап (с 1917 по 2001 гг.);
- 5) современный этап (с 2001 г.).

Изучая и обобщая опыт исторического прошлого, следует критически относиться к ошибкам, изучать организационные и нормотворческие процессы, происходившие в обществе на разных этапах его развития, перенимать все лучшее и использовать эти достояния веков в современном правотворчестве.

На основе проведенного в исследовании сравнительного анализа уголовного законодательства было обнаружено, что большинство правовых подходов рассматривают такое действие, как «содействие самоубийству» (ФРГ), как уголовно наказуемое.

Исходя из этого, возникают некоторые предложения по оптимизации уголовного законодательства ДНР и устранению недостатков (пробелов) в нем путем объединения опыта рассматриваемых стран.

Прежде всего, предлагается включить в объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 111 УК ДНР, «содействие самоубийству» (или «оказание помощи в совершении самоубийства»), как одну из форм насилия, тем самым определяя уголовную ответственность за указанное общественно опасное деяние. Таким образом, часть первая настоящей статьи будет иметь следующее содержание: «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что есть следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, противоречащим его воле, склонение к самоубийству, а также содействие совершению самоубийства – наказываются...». Отметим, что наряду с этим можно задать вопрос и об увеличении размера уголовной ответственности из-за значительного ущерба, который наносят указанные деяния психическому здоровью человека, наряду с угрозой гибели потерпевшего.

Следующим изменением должно быть введение дополнительного квалифицирующего признака в виде «доведения до самоубийства малолетних детей» как потерпевших. Тем самым будет осуществлено интегрирование правового опыта Германии (ФРГ), поскольку малолетние лица чрезвычайно уязвимы к противоправному влиянию со стороны правонарушителей, и степень ущерба, причиняемого указанным деянием их жизнедеятельности, значительно выше. В этой связи предлагается дополнить ст. 111 УК ДНР этим квалифицирующим признаком путем введения дополнительной части следующего содержания: «Действия, предусмотренные частями первой или второй, если они были совершены в отношении малолетнего лица – наказываются...».

Наряду с этим также предлагается ввод дополнительной части в указанную статью, которая будет включать в себя квалифицирующий признак по «организационной деятельности» (деятельности организованных преступных групп), направленной на доведение жертвы до совершения самоубийства, а также элемент объективной стороны в виде призывов к совершению самоубийства в публичных выступлениях через массовый характер такого деяния. Такая часть будет иметь следующее содержание: «Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой, или совершение призывов к самоубийству в публичных выступлениях – наказываются...».

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст (принята Народным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.). – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Преступность. Основные показатели состояния и структуры преступности за 2006-2016 гг.: сб. ст. – М.: Адвокат, 2017. – 179 с.

3. Криминология: учебник для учебных заведений МВД / В. Лихолоб и др. – М.: Юрайт, 2016. – 398 с.

4. Шестопалова Л. Самоубийство как явление: научный очерк / Л. Шестопалова. – М.: Юрлайт, 2018. – 360 с.

5. Словарь иностранных слов / под ред. О. Мельничука. – М.: Вестник, 2019. – 826 с.
6. Дюркгейм Э. Самоубийство (социологический этюд) / Э. Дюркгейм. – СПб.: Союз, 2016. – 496 с.
7. Ефремов В.С. Основы суицидологии / В.С. Ефремов. – СПб.: Диалект, 2018. – 479 с.
8. Гусь О. Уголовно-правовая характеристика доведения до самоубийства / О. Гусь. – М.: Норма, 2017. – 278 с.
9. Булацель П. Самоубийство с древнейших времен до наших дней: исторический очерк философских воззрений / П. Булацель. – М.: НОРМА, 2018. – 290 с.
10. Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / под общ. ред. О. Чистякова; отв. ред. А. Маньков. – М.: Юрид. лит., 2018. – 511 с.
11. Таганцев Н. О преступлениях против жизни по русскому праву / Н. Таганцев. – СПб.: Союз, 2017. – 424 с.
12. Уголовное уложение, утв. 22 марта 1903 г. – М.: Вестник, 2019. – 284 с.
13. Уголовный кодекс УССР, утвержденный ВУЦИК 23 августа 1922 г. (с изм. и доп. 1 июня 1924 года и с алфав. указателем). – 6-е офиц. изд.. – Х.: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1924. – 104 с.
14. Уголовный кодекс РСФСР / ред.-сост.: В. Меленевский, С. Яценко. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры БССР, 1961. – 210 с.
15. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Д.А. Шестакова; предисловие д-ра права Г.-Г. Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. – М.: Юрид. центр Пресс, 2017. – 524 с.
16. Уголовный кодекс Республики Польша / А.И. Лукашова, Н.Ф. Кузнецова. – М.: Юрид. центр Пресс, 2016. – 234 с.
17. Сасов А.В. Актуальные проблемы последствий преступлений: общетеоретические вопросы классификации / А.В. Сасов, К.Э. Богославская // Сборник научных работ серии «Право». – 2020. – № 3 (19). – С. 120-132.